

Олена Лопухіна

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ХУДОЖНИКИ ФЕОДОСІЙ КОЗАЧИНСЬКИЙ (1862–1922) ТА ІВАН ЇЖАКЕВИЧ (1864–1862). СПІЛЬНИЙ ПОЧАТОК ШЛЯХУ

Ім'я Івана Сидоровича Їжакевича стало символом лаврської живописної школи початку ХХ ст. Життєвий і творчий шлях митця нерозривно пов'язаний з Києво-Печерською лаврою, де він навчався, розписував храми і викладав у живописній школі. Ім'я Феодосія Софроновича Козачинського є майже невідомим у лаврському контексті¹. Обидва художники були ровесниками, лаврська живописна школа відкрила їм шлях у світ мистецтва, де перші кроки вони пройшли плече в плече. Дивна схожість початкового етапу їх творчої біографії при несхожості художнього таланту є темою даної розвідки.

У лаврській живописній школі навчалися троє братів Козачинських, сини стихарного дьячка Софронія з с. Глодоси Новоукраїнського району сучасної Кіровоградської області². Невеликий пейзаж Ф. Козачинського 1911 р. з панорамним видом рідного села за широкою заплавою річки Сухий Ташлик, з куполами Покровської церкви вдалечині на пагорбі, зберігається у Кропивницькому музеї мистецтв. Прокопію, найстаршому з братів Козачинських, Києво-Печерська лавра у 1877 р. надала свідоцтво для вступу в Академію мистецтв і 45 руб. – нагороду за працю і допомогу на проїзд до Петербургу³. Його учбовий етюд “Драпіровка” в числі кращих студентських робіт зберігається в Науково-дослідному музеї Академії мистецтв.

Феодосій Козачинський був прийнятий до лаврської живописної школи по контракту 11 грудня 1874 р. на семирічний термін. Навчався він у 1875–1881 рр. одночасно з Іваном Їжакевичем. Як і інші учні школи, виконував деякі художні роботи в Києво-Печерській лаврі. Ім'я Феодосія Козачинського написано на звороті ікони з пророчого ряду невідомого іконостасу, що зберігається в колекції НЗКПЛ⁴. Напис зроблено олійною фарбою: “*Эти рипії (тобто ікони круглої форми – О. Л.) поновлены альфрейщиками Феодосием Козачинским и Иваном Капустиным, 1879 года июля 1-го окончены*”⁵.

Провчившись сім років, 8 лютого 1882 р. Ф. Козачинський отримав свідоцтво про закінчення живописної школи Києво-Печерської лаври і грошову нагороду за успіхи 40 руб. Невідомі раніше факти подальшої біографії Козачинського були встановлені краєзнавцем та мистецтвознавцем Володимиром Босько на основі знайдених архівних документів⁶.

¹ Ф. Козачинський народився в 1862 р., як виходить з архівних джерел. Дата 1864 р., що вказується в більшості публікацій, є помилковою.

² Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. Київ, 2008. С. 53.

³ Там само. С. 56.

⁴ Ікона “Пророки Захарія, Іаков і Моїсей”, інв. КПЛ-Ж-1994.

⁵ Альфрейщик – спеціаліст з розпису по вологій штукатурці.

⁶ Босько В. М. Феодосій Козачинський: талановитий, але безталанний. Начерк життя елисаветградського художника. *Історичний календар Кіровоградщини. Люди. Події. Факти. 2022 рік*. Нариси та розвідки з історії художнього життя краю. Кропивницький, 2021. С. 209–218.

Влітку 1882 р. Феодосій Козачинський прийнятий вільним слухачем до Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. Як свідчить екзаменаційний лист за серпень 1882 р., він отримав дві незадовільні оцінки з математики й словесності при трьох задовільних із Закону Божого, церковної історії та загальної історії (після переекзаменування). Для вступу до академії вимагалось отримати не менше 3-х балів з кожного предмета¹. Осіб, які витримали художній екзамен, але не мали потрібного загальноосвітнього цензу, до академії приймали вільними слухачами. Художній академічний курс навчання Ф. Козачинський проходив протягом 1882–1887 рр. в майстерні історичного живопису Іллі Рєпіна. Двома роками пізніше до Академії мистецтв на правах вільного слухача був прийнятий І. Їжакевич. У 1884–1888 рр. він також відвідував заняття в Іллі Рєпіна, де навчалося багато українських студентів – Олександр Мурашко, Микола Пимоненко, Фотій Красицький та ін.

Феодосій Козачинський протягом п'яти років отримував безкоштовний квиток на відвідування класів у академії. Квіток видавався на підставі “Свідоцтва про бідність” за підписом градоначальника. Подібне “Свідоцтво про бідність” надали також вільному слухачу Івану Їжакевичу².

Для обох лаврських вихованців роки навчання в Санкт-Петербурзі були нелегкими через матеріальні нестатки і необхідність заробляти на життя. За успіхи в рисувальних класах Рада академії нагородила Ф. Козачинського трьома срібними заохочувальними медалями і відзначила його роботи трьома похвальними відгуками. Однак у 1887 р. він змушений перервати навчання. Наступного 1888 р. І. Їжакевич, не пройшовши повного курсу, теж залишив Академію мистецтв. Козачинський та Їжакевич, йдучи крок у крок, наприкінці 1880-х рр. починають співпрацювати як художники з “Нивою”, іншими популярними ілюстрованими журналами (“Север”, “Живописное обозрение” та ін.). Офіційний документ Академії мистецтв про художню освіту вони отримали значно пізніше. Відсутність загальної освіти була перешкодою в отриманні академічного диплому. Звання художника вільним слухачам надавалось тільки після здачі екзаменів по спеціальним і загальноосвітнім предметам. Рада академії постановою від 26 травня 1892 р. задовольнила клопотання Ф. С. Козачинського, що завершувалося словами “Пильно прошу не відмовити в моєму проханні, оскільки знаходжуся в жахливому стані”³. Враховуючи незаперечну обдарованість прохача, Академія мистецтв надала Феодосію Козачинському звання вчителя рисування та креслення, зазначивши при тому, що звання художника він не має. Івану Їжакевичу Академія мистецтв за його проханням у січні 1896 р. надала Свідоцтво на право викладання рисування в середніх учбових закладах⁴.

Наприкінці XIX – початку XX ст. Їжакевич і Козачинський активно співпрацювали з “Нивою”. Ілюстративний ряд цього найпопулярнішого

¹ Босько В. М. Феодосій Козачинський: талановитий, але безталанний... С. 211.

² Сторчай О. Подробиці з творчого життєпису Івана Їжакевича (за архівними джерелами). *Студії мистецтвознавчі*. Київ : ІМФЕ, 2018. Число 4. С. 102.

³ Босько В. М. Феодосій Козачинський: талановитий, але безталанний... С. 213.

⁴ Сторчай О. Подробиці з творчого життєпису Івана Їжакевича... С. 103.

журналу тижневика став його своєрідною візитною карткою. Твори української тематиці розміщували майже в кожному номері, український життєстверджуючий живопис приваблював читачів на просторах імперії. Жанрові замальовки Їжакевича і Козачинського з життя українського села – свята, народні звичаї, праця і розваги, у сукупності створювали ілюстровану енциклопедію народного життя. Тематика виконаних для “Ниви” рисунків визначалася річним колом церковних свят та народних звичаїв (іл. 1, 2).

„Гопак”, малоросійській танець. Ориг. рис. (робота „Ниви”) Козачинського, граф. Шабель.

Іл. 1. Ф. Козачинський. Гопак. 1889 р.

Богоявлення Господнє. Йордань в Малоросії. Ориг. рис. (робота „Ниви”) Іжакевича, граф. Шабель.

Іл. 2. І. Їжакевич. Богоявлення Господнє. Йордань. 1889 р.

На початку 1900-х рр. у стилі журнальних ілюстрацій двох митців стає відчутною різниця їх характеру та темпераменту. Рисункам Козачинського притаманна експресія: художника приваблює емоційна загостреність сцен і виразність персонажів. Оригінальне звучання мають його рисунки: “Тяжкий гріх” зі страшним обличчям грішника на сповіді і “За обітницею” з похмурим поглядом спідлоба послушниці в чернечій келії (іл. 3). Відчувається щось невловимо тривожне в обличчі дівчинки посеред темряви, що з запаленою свічею вийшла з храму після читання Євангелій Страстей Христових (“Від 12-ти Євангелій”, 1901 р.). Передача гострого психологічного стану персонажів притаманна книжковим ілюстраціям Козачинського до творів Ф. Достоевського і Л. Толстого. Натомість, зовсім іншими є побутові жанрові сцени авторства Козачинського, що увійшли до ілюстрованого подарункового видання “Мертвих душ” Гоголя 1901 р.

М’якому, лагідному та стриманому, за словами М. А. Прахова, характеру І. С. Їжакевича відповідає спокійний настрій виконаних ним емоційно врівноважених сцен (іл. 4). Селянські типажі Їжакевича часто забарвлені гумором автора (“Усе продав з прибутком”, 1889 р.).

Останнім проектом, у якому разом брали участь Козачинський та Їжакевич, були художні роботи початку ХХ ст. на землях Донського козацького війська. Його мешканці здавна мали історичні зв’язки з Києво-Печерською лаврою як прочани, шанувальники святинь і вкладники монастиря. У 1902 р. Феодосій Козачинський у складі великої групи художників працював у Вознесенському соборі Новочеркаська. Відповідно своїй спеціальності історичного живописця, він написав серію картин з історії донського козацтва,

що розміщувалися на хорах собору¹. Оригінал твору “Збори Єрмака в похід на Сибір у 1580 р.” експонується в Новочеркаському музеї історії Донського козацтва, а зменшена його копія – у Вознесенському соборі². Ескіз картини разом з іншими роботами Козачинського виставлявся на Першій художній виставці в Єлисаветграді в 1913 р. Про причетність І. С. Їжакевича до даного художнього проєкту свідчить твір тієї ж тематики “Поход Єрмака в Сибір” з колекції Старочеркаського музею-заповідника³.

Тяжкий гріх. Рис. Ф. Козачинського, лит. «Наша».

Іл. 3. Ф. Козачинський. Тяжкий гріх. 1903 р.

У причасті. Ориг. рис. (собств. «Наша») І. І. Іжакевича, лит. «Наша».

Іл. 4. І. Їжакевич. У причасті. 1902 р.

Шляхи двох вихованців лаврської живописної школи розійшлися на початку ХХ ст., коли вони покинули Петербург. Їжакевич, приїхавши до Києва, став працювати над розписами храмів Києво-Печерської лаври і викладати в лаврській школі. Козачинський в 1904 р. повернувся до рідного Єлисаветграду, де залишався до кінця життя. Родинні клопоти, одинадцять дітей в сім'ї, примусили талановитого художника осісти в провінції вчителем.

Талант педагога – ще одна загальна риса обох митців. У 1906 році, коли Їжакевич викладав у лаврській живописній школі, Козачинський очолив вечірні Рисувальні Класи в Єлисаветграді. Вони стали справжньою школою мистецтв, де розкривалися таланти учнів. Феодосій Софронівич став першим учителем таких своєрідних і талановитих художників як Олександр Осмьоркін⁴, Амшей

¹ Прутяну Д. І. Собор в честь Вознесения Господня в Новочеркасске: концепция росписи соборного храма войска Донского. *XI Филевские чтения*. Материалы научной конференции. М., 2012. С. 68–71.

² Босько В. М. Земська рисувальна школа в Єлисаветграді та Вознесенський патріарший собор *Історичний календар Кіровоградщини. Люди. Події. Факти. 2022 рік*. Нариси та розвідки з історії художнього життя краю. Кропивницький, 2021. С. 203.

³ Їжакевич І. С. Поход Єрмака в Сибір. Полотно, олія. 114×85 см. Старочеркаський історико-архітектурний музей-заповідник.

⁴ Художньо-меморіальний музей О. О. Осмьоркіна відкритий в Кропивницькому.

Нюрнберг, Петро Покаржевський, єврейський художник Іссахар-Бер Рибак, заслужений діяч мистецтв Молдови Олександр Фойницький.

Переконаючи батьків художньо обдарованих дітей у необхідності подальшого їх навчання, незважаючи на бідність, Козачинський казав: “Я син дячка. Батько не міг мені дати ніякої освіти. Я – живий приклад того, як, не маючи ніяких коштів, можна вчитися і домогтися того, щоб стати художником”¹.

Товариш О. Осмьоркіна – поет і перекладач А. Арго, писав: “Я згадую першого вчителя Олександра Осмьоркіна – Ф. С. Козачинського, передвижника другого призову, який “закис” у провінції. З найкращими учнями він ходив на етюди. Я теж примазався до них, тому що любив живопис безмежно. Це були уроки живопису з натури, які супроводжувалися вудінням риби, варенням юшки. Все це було дуже тепло і сердечно”.

У пейзажних творах, слідуючи віянням сучасності, Козачинський звертався до пленерних мотивів. Написаний в рідній Новоукраїнці етюдний твір “Хазяїн” (1899) передає атмосферу спекотного дня в українському степу з вигорілою травою і маревом вдалечині. Авторський задум забарвлений легкою іронією – осадкувата постать хазяїна з червцем контрастує з його аристократичною підтягнутою гончою (іл. 5).

За свідченням учня художника П. Покаржевського, Козачинський розписав елісаветградський Покровський храм на Ковалівці, поруч з яким він мешкав. Розписи Козачинського “в нестеровській манері”, але було “багато свого, зовсім нового: всі його роботи були виконані в прозорих блакитнуватих тонах, що створювало враження чистоти і гармонійності його картин”². На фоні цієї ж Покровської церкви зображені персонажі картини “Бабуся з онукою” (1917). Стара жінка в чорному і маленька дівчинка в білій сукні уособлюють ранок і вечір життя.

Феодосій Козачинський брав активну участь у художньому житті міста. Митець експонував 21 роботу на Першій Єлісаветградській художній виставці 1913 р. За часів нової влади в 1921 р. Козачинський став одним з фундаторів картинної галереї в Єлісаветграді та її першим завідувачем. На основі галереї був створений сучасний Кропивницький Музей мистецтв, де нині зберігаються сім картин художника³.

Своєрідною візитною карткою Кропивницького музею став невеликий камерний портрет “Гімназистка” (1910), виконаний в чорно-бузкових тонах (іл. 6). У дивному хвилюючому погляді дівчини ніби відчувається тривожне передчуття її долі. Перша красуня Єлісаветграда, в образі якої художнику вдалося передати легкий подих юності, несподівано померла через декілька років від туберкульозу. З образом юної красуні з чорними локонами, виразними очима і ніжним рум’янцем контрастує “Портрет горбатої дівчинки” 1912 р. з головою, втягнутою у вузькі плечі, жалібним виразом обличчя і сльозами на

¹ Босько В. М. Феодосій Козачинський: талановитий, але безталанний... С. 210.

² Босько В. М. Земська рисувальна школа в Єлісаветграді... С. 204.

³ Реєстр музейного фонду України. URL: <https://museum.mcsc.gov.ua/authors/kozachinskiy-feodosiy-safonovich>.

очах. Портрети митця приваблюють глядача розкутою живописною манерою і психологічними нюансами образів.

Лл. 5. Ф. Козачинський. Хазяїн.
Полотно, олія. 1899 р.

Лл. 6. Ф. Козачинський. Гімназистка. Полотно, олія.
1910 р.

Мистецтвознавець Валентина Рубан, яка після довгого забуття відкрила живопис Ф. Козачинського, так характеризувала його портретну творчість: “Він писав упевнено і темпераментно, створюючи ефектні поєднання, з обмеженою, але гармонійною колірною гамою. Камерна композиція і густий пастозний живопис невеличких портретних полотен, що будувався на холоднуватостриманих чорно-бузкових, коричнювато-вохристих тонах, позначені відчутною традиційністю – вони наслідують психологічні портрети другої половини ХІХ ст.”¹.

Творчість Феодосія Козачинського – оригінальне явище в історії українського мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. Життєвий шлях художника обірвався в липні 1922 р., коли йому було 60 років. Тому творчий спадок Ф. Козачинського є незрівнянно меншим і не настільки відомим, ніж у І. Їжакевича, який помер 40 роками пізніше. Обидва художники були митцями – універсалами: живописцями, графіками, книжковими ілюстраторами. Не тільки їх творчість, а й педагогічна діяльність мала вплив на українське художнє життя. Імена Феодосія Козачинського та Івана Їжакевича посідають беззаперечно високі місця в почесному списку вихованців живописної школи Києво-Печерської лаври.

¹ Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Київ, 1986. С. 158.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

УДК 930.2:27(477)
Ц448

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

© Національний заповідник
“Києво-Печерська лавра”, 2025
© Автори статей, 2025

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025